

CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA

Anaylen López, Nicida Cañizales, Maybeth Nieves, Oditza Bracho

López, A

Universidad Alonso de Ojeda.
Ciudad Ojeda, Zulia, Venezuela.
Doctora en Educación. Docente.
Coordinadora de Tecnología y
Virtualidad ALININ. ORCID:
<https://orcid.org/0000-0003-1377-1405>

Cañizales, N

Universidad Alonso de Ojeda.
Ciudad Ojeda, Zulia, Venezuela.
Doctora en Educación y
Docente Universidad Nacional
Experimental Rafael María
Baralt. ORCID:
<https://orcid.org/0000-0001-8071-1504>

Nieves, M

Universidad Alonso de Ojeda.
Ciudad Ojeda, Zulia, Venezuela.
Doctorante en Ciencias Sociales,
LUZ. Ex-Secretaria (autoridad
rectoral) UNIOJEDA. ORCID:
<https://orcid.org/0000-0003-4696-588X>

Bracho, O

Universidad Nacional
Experimental Rafael María
Baralt. Mene Grande, Zulia,
Venezuela. Doctora en
Educación. Docente. ORCID:
<https://orcid.org/0000-0003-4685-2498>
Recibido: 20/09/2021
Aceptado: 30/11/2021

<https://doi.org/10.47212/rtaAlinin.1.1.3>

Resumen

La presente investigación hace referencia a las distintas características identificadas en los docentes de la Facultad de Ingeniería para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad de estudios a distancia. Se evidencia el proceso en la integración de las tecnologías de aprendizaje y conocimiento para la modalidad antes mencionada, cuando el docente posee diversidad de casos de estudiantes a distancia en diferentes unidades curriculares de la Facultad de Ingeniería. De esta manera, se asume como objetivo contextualizar los Estudios a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alonso de Ojeda. Asimismo, se establece en el paradigma positivista, considerándose como una investigación descriptiva, de campo, no experimental, transeccional. La población estuvo conformada por 25 docentes virtuales de la Facultad de Ingeniería, como muestra se trabajó con 12 docentes pertenecientes a la Escuela de ingeniería de computación quienes han aplicado el diseño de los contenidos digitales, utilizando las herramientas digitales y recursos, todo ello con el propósito de permitir a los estudiantes el proceso de aprendizaje para buscar, manipular, contrastar y compartir información; apoyados en la participación, la cooperación y la creatividad que proporciona el aprendizaje en los entornos digitales. Se evidencia principalmente el uso Moodle como entorno virtual de aprendizaje, y se utilizan herramientas alternativas para el intercambio de información y el proceso de evaluación como: Correo electrónico, Edmodo y Blog Académico.

Palabras clave: blog académico, educación a distancia, herramientas digitales, Moodle, Edmodo.

Abstract

This research refers to the different characteristics identified in the teachers of the Faculty of Engineering for the teaching-learning process in the distance learning modality. The process is evidenced in the integration of learning and knowledge technologies for the aforementioned modality, when the teacher has a diversity of cases of distance students in different curricular units of the Faculty of Engineering. In this way, it is assumed as an objective to contextualize the Distance Studies of the Faculty of Engineering of the Alonso de Ojeda University. Likewise, it is established in the positivist paradigm, being considered as a descriptive, field, non-experimental, transeccional research. The population consisted of 25 virtual teachers of the Faculty of Engineering, as a sample we worked with 12 teachers belonging to the School of Computer Engineering who have applied the design of digital content, using digital tools and resources, all with the purpose of allowing students the learning process to search, manipulate, contrast and share information; supported by participation, cooperation and creativity that provides learning in digital environments. The use of Moodle as a virtual learning environment is mainly evidenced, and alternative tools are used for the exchange of information and the evaluation process such as: Email, Edmodo and Academic Blog.

Keywords: Distance Learning, Digital tools, Moodle, Edmodo, Academic blog.

Introducción

A nivel global, la educación a distancia ha sido utilizada desde comienzos de la revolución industrial; según Alfonzo (2011), anteriormente, los estudiantes se comunicaban por correspondencia para capacitarlos en el desarrollo de destrezas y habilidades para el trabajo debido a que por diferentes motivos no cursaban carreras profesionales en la educación formal.

Con el paso del tiempo, mayormente en Estados Unidos, la educación por correspondencia, como se le llamaba en esta época a modalidad de Educación a Distancia, se aplicó en las instituciones educativas comenzando a ser popular entre críticas y elogios. Se caracterizaba por la disponibilidad a la educación desde cualquier ubicación y la obtención de la información libre, pero, por otra parte, la desventaja era la lentitud en el progreso de los estudiantes, un alto número de estudiantes reprobados y el alto nivel de deserción. Sin embargo, miles de ciudadanos en el mundo, aprovecharon las ventajas que ofrecía para aprender a través de las tecnologías comunicacionales unidireccionales por medio de materiales impresos y el correo.

Durante los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, la globalización enfrentó el reto de formar a las personas para desarrollarse en el campo laboral para lograr progresar a nivel social. En consecuencia, como lo describe Alfonzo (2011), se aunaron esfuerzos para proporcionar el acceso de la población a la educación en todos los niveles y, con el propósito de satisfacer esta demanda se promovió la normativa de generalizar los procesos educativos en todos los niveles. Desde entonces, se crearon las universidades a distancia con el objetivo de alcanzar a la mayor cantidad de personas interesadas, al ofrecer alternativas viables desde el punto de vista económico basado en una economía de escala.

Además, la penetración en la sociedad de forma progresiva de la educación a distancia tuvo por base la educación por correspondencia, la práctica en la utilización de los medios de comunicación formales para los estudiantes; no obstante, establecieron una motivación para los

ciudadanos bajo los valores de igualdad e inclusión, aun cuando no fueron catalogadas inicialmente de esta forma.

En lo concerniente a las metodologías de enseñanza, la educación a distancia utiliza como recurso el correo electrónico para la entrega de los materiales didácticos, de lectura y para consignar la calificación de los estudiantes. Adicionalmente, en esta modalidad la enseñanza es individual y no hay contacto estudiante-facilitador que no fuera a través de la correspondencia, es decir, una comunicación asíncrona. Por otro lado, en la educación a distancia, en primera instancia se utilizaba la comunicación bidireccional mediante el teléfono, la radio y la teleconferencia como recursos innovadores para la difusión del contenido y no para el intercambio de información.

Seguidamente, partir de la década de los ochenta, según Alfonzo (2011), emerge un modelo para la comprensión de esta modalidad, con el surgimiento de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), relacionado a su vez, con la forma de transformar los procesos de generación del conocimiento. En concordancia a esta nueva forma de aprender, algunos autores como Keegan (1996), describen algunas características específicas en la modalidad de Estudios a Distancia tales como los encuentros cara a cara y el fomento del trabajo grupal.

En este orden de ideas, se procede a trabajar con la educación a distancia a través del internet, el cual actualmente en Venezuela, contribuye significativamente con el progreso y desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje, al promover el intercambio educativo, aprovechando los múltiples recursos que brinda la web con nuevos y diversos espacios para la búsqueda, selección y distribución de la información en las instituciones universitarias, logrando que los estudiantes independientemente de su posición geográfica y disponibilidad de tiempo no pueden asistir presencialmente a clases.

Bajo las consideraciones anteriores, surge la necesidad de ofrecer a las instituciones de educación universitaria a nivel nacional, públicas y privadas, una capacitación

adaptada a las necesidades del contexto descrito, donde se promueva el uso de las Tecnologías de Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), alineado con políticas educativas orientadas a la formación de competencias, habilidades, destrezas y conocimientos a toda la comunidad universitaria, con el objetivo de proponer estrategias en los diferentes procesos académicos asociados a la Educación a Distancia con el uso de las TIC.

De igual manera, de acuerdo con Guerrero (2013), manejar de forma idónea las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para lograr la comprensión de los contenidos académicos bajo esta nueva forma de aprender y asumir los retos globales de la era postmoderna.

Para la Universidad Alonso de Ojeda, representa una oportunidad el incorporar el uso de las tecnologías aplicadas al conocimiento (TAC), a los docentes y estudiantes, es por ello que los estudios a distancia están directamente relacionados a los retos a enfrentar la universidad en un entorno educativo cada vez más dinámico, innovador, transformador y competitivo.

Basado en esto, surge la imperiosa necesidad de capacitar a los docentes en TIC para aplicarlas los procesos de enseñanza aprendizaje bajo la modalidad de Estudios a Distancia. Por las razones anteriormente expuestas, la universidad requiere tomar acciones oportunas debido al contexto social y económico que vive el país, la inseguridad y el difícil acceso en horas nocturnas a la sede de ingeniería, los gastos de transporte, la ubicación fuera del centro de la ciudad, entre otros factores; dificultan a los estudiantes el asistir a clases con regularidad. En consecuencia, se plantea impartir algunas unidades curriculares de forma semipresencial sin desmejorar la calidad académica, para lo cual, la Dirección de Estudios a Distancia comienza a capacitar a los docentes en la Plataforma virtual Moodle y de forma alternativa algunas otras herramientas digitales.

En la presente investigación, se tiene como objetivo general: Contextualizar los Estudios a Distancia de la Fa-

cultad de Ingeniería de la Universidad Alonso de Ojeda, considerando los siguientes objetivos específicos: identificar los docentes que dictan unidades curriculares a distancia, seleccionar las unidades curriculares dictadas a distancia, cuantificar los estudiantes matriculados por unidad curricular a distancia, medir la cantidad de estudiantes que no se conectan a las clases dictadas a distancia y determinar las herramientas utilizadas por los docentes para los estudios a distancia

Estudios a distancia

García (2002) define la enseñanza a distancia como un sistema que aplica la tecnología de forma bidireccional y masiva, permite el intercambio entre el docente y estudiante como canal de transmisión de conocimientos, en forma sistemática, con diversos recursos didácticos bajo una estructura organizativa que facilita el aprendizaje de los estudiantes. Los estudios a distancia favorecen la interacción entre el docente y los estudiantes mediado por las tecnologías en un entorno colaborativo y dinámico.

Modalidad B-learning

Es un modelo o forma de gestionar los contenidos de forma sencilla que alterna la enseñanza presencial y la no presencial. (Coaten, 2003). Durante sus inicios, el Blended Learning se establece como un estilo híbrido, combina estrategias del E-learning al generar y distribuir contenidos en línea, material de sitios web, foros de discusión y/o correo electrónico y de forma presencial con los métodos habituales de enseñanza (exposiciones, conferencias, foros, asesorías) (Graham, 2005)

Entornos virtuales

Para Belloch (2010), conceptualiza los entornos virtuales como las plataformas educativas compuestas por diferentes módulos para la gestión académica, organización de cursos, recursos digitales, gestión de tareas, seguimiento del estudiante en el rendimiento académico. Los entornos virtuales facilitan la presencia de innovadores

recursos de aprendizaje con disponibilidad de herramientas que ofrece su interfaz de usuario, adicionalmente, presenta los avances del desempeño del estudiante y permite el seguimiento tanto de forma individual como grupal. (Coll y Monereo, 2008).

Docente Virtual

Según Olivier (2012), el docente virtual es un individuo con formación profesional y experto en un área de conocimiento donde practicará la docencia, posee competencias en las tecnologías de la información y la comunicación, proactivo, dispuesto a afrontar los cambios, aprende de forma autónoma o en conjunto. Los estudiantes se vuelven agentes activos en el proceso de aprendizaje y los profesores en facilitadores para lograr la construcción y generación de conocimientos por parte de los primeros. (Silva, 2010). El docente virtual es un orientador con altas competencias comunicativas encargado de gestionar los procesos de enseñanza aprendizaje en los entornos virtuales

Competencias Digitales del Docente

Para Marqués (2016), las competencias digitales guardan relación con las TIC y son necesarias para las personas en su desarrollo profesional para perfeccionar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las áreas del conocimiento. El uso de las TIC por parte de los docentes es el primer paso para consolidar el resto de las experiencias de aprendizaje para avanzar en la puesta en práctica de estrategias de aprendizaje que fortalezcan la práctica educativa diaria. Las competencias digitales representan un conjunto de competencias que proporcionan el uso de los dispositivos, aplicaciones web y móviles, interconexión de redes y comunicaciones, para acceder a la información. De igual manera, estas competencias favorecen el compartir e intercambiar contenidos digitales, y a su vez, promover la solución a los problemas de forma creativa e innovadora tanto a nivel laboral como social. (UNESCO, 2018)

Entorno Virtual de Aprendizaje

Un Entorno Personal de Aprendizaje abreviado EVA, es una plataforma informática estructurada que permite la comunicación entre docentes y estudiantes, puede ser utilizado para la educación totalmente a distancia, presencial, o ambos, es decir, combina ambas modalidades y permite la diversidad de recursos. (Adell, Castellet y Gumbau 2004).

Aprendizaje Colaborativo

Salinas (2000), define el aprendizaje colaborativo como el proceso de enseñanza que permite el desarrollo de habilidades y destrezas producto del intercambio de saberes entre los actores involucrados. Durante el aprendizaje colaborativo se desarrolla un intercambio de información dinámico, además con la integración de las TIC, favorece el manejo de los recursos de aprendizaje de forma autodirigida promoviendo la motivación y la rápida asimilación de los contenidos.

Materiales y métodos

La presente investigación se encuentra adscrita dentro del paradigma positivista, considerándose como una investigación descriptiva, de campo, no experimental, transeccional; tal como lo referencia Hernández et al., (2014), donde menciona las investigaciones descriptivas como la caracterización de un hecho, tomando en cuenta el lugar y el tiempo donde se desarrollan.

Asimismo, la población según Arias (2012), concretamente la población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con cualidades similares. En este mismo orden, la población estudio en esta investigación está constituida por 25 docentes y 349 estudiantes distribuidos en 20 aulas virtuales. Por otro lado, la muestra según Arias (2012), es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible, la cual quedo conformada por 12 profesores luego de aplicar un muestreo no probabilístico de tipo intencional u opinático que según Arias (2012), es cuando los elementos son seleccionados con base en criterios o juicios predefinidos por el investi-

gador. Para este estudio, se consideran como criterios de selección de la muestra pertenecer a la modalidad semipresencial de la Escuela de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alonso de Ojeda, escuela de Computación durante el periodo académico LAR-2017-I.

Resultados

A continuación, en el Cuadro No. 1, se detallan los docentes y las unidades curriculares que se imparten bajo esta modalidad en la Facultad de Ingeniería, así como la cantidad de estudiantes atendidos.

Como se puede apreciar en el cuadro número 1, la cantidad de estudiantes cursando las materias bajo la modalidad semipresencial es de 349 distribuidos en 20 aulas virtuales, atendidos por 12 docentes adscritos a la Escuela de Computación. Basados en estos datos, se considera un logro significativo la implantación de esta modalidad de estudios semipresencial o b-learning, lo cual ha permitido la integración de las Tecnologías del Aprendizaje y el Co-

nocimiento TAC en las carreras de ingeniería industrial e ingeniería de computación.

La Educación a Distancia es considerada como un modelo de formación en competencias digitales en el docente para potenciar los procesos de enseñanza aprendizaje, ofreciendo beneficios para el crecimiento profesional de los profesores; y para la universidad representa una oportunidad de desarrollo de cara a la transformación digital de la organización, generando de parte de las autoridades interés en proponer proyectos bajo esta modalidad no solamente en la docencia sino también en la investigación y extensión universitaria, sustituyendo la experiencia educativa tradicional con estos retos asociados a la innovación educativa.

Según Farnos (2016), los cambios que afronta la educación pueden tener un número diferente de fines de aprendizaje y enseñanza, para aliviar tensiones existentes durante el acto educativo, con el propósito de avanzar en la formación que merecen los estudiantes. De tal modo, principalmente dentro del contexto donde se aplican las nuevas

Cuadro No. 1: Docentes, Unidades Curriculares y Estudiantes

No.	DOCENTE	SECCIÓN	UNIDAD CURRICULAR	ESTUDIANTES MATRICULADOS	ESTUDIANTES NO CONECTADOS
1	Franklin Castellano	II0831	Ingeniería Ambiental	39	10
2	Edén Monsalve	II0831	Generación de Potencia	35	11
3	Naydeli Hidalgo	II0431	Introducción a la Computación	16	2
4	Katherine Rincón	II0104	Control y Evaluación de Proyectos	29	5
5	Carolina Chirinos	II0104	Electiva II	21	4
6	Yesika Medina	IC0731	Base de datos I	16	0
7	Gerardo Leal	IC0931	Automatización	23	1
8	Eduardo González	IC0831	Electiva I	13	0
		IC1031	Centros de Cómputo	15	0
		IC0731	Comunicación de datos I	15	0
		IC1031	Centros de Cómputo - Ecuador	1	0
9	Anaylen Lopez	II0531	Informática	21	0
		IC0831	Base de datos II	23	2
10	Genessys Zambrano	IC1031	Electiva III	9	1
		IC1031	Electiva III (Ecuador)	1	0
		IC0831	Robotica	20	3
11	Nicida Cañizales	IC0931	Sistemas de Información I	20	1
12	Nelwi Báez	IC1031	Planificación y Desarrollo de Sistemas de Información II	12	0
		IC0731	Sistemas Operativos	19	0
		IC1031	Planificación y Desarrollo de Sistemas de Información II (Ecuador)	1	0
TOTAL		20	20	349	40

Fuente: Dirección de Estudios a Distancia (2017)

técnicas y estrategias educativas es donde emergen los cambios. En este mismo sentido, la educación a distancia es una oportunidad para acelerar de forma dinámica los procesos de enseñanza aprendizaje propiciando la interacción del estudiante.

A continuación, en el gráfico número 1 se pueden observar las herramientas tecnológicas utilizadas por los profesores para en los entornos virtuales de aprendizaje: Moodle, Edmodo, el correo electrónico y el blog académico.

Gráfico No 1: Herramientas Utilizadas

Fuente: Dirección de Estudios a Distancia (2017)

Las herramientas digitales descritas, actualmente la utilizan los profesores para la gestión de contenidos, llevar a la práctica las características y variedad de recursos de aprendizaje; para el caso de las plataformas Moodle y Edmodo permiten adicionalmente a la consulta de información, evaluar el rendimiento académico de los estudiantes a través de cuestionarios y revisión de trabajos tanto individuales como grupales, el Blog académico y el correo electrónico, permiten el intercambio y distribución de contenidos además de la disponibilidad y facilidad de acceso

Resultados

Con base en los resultados obtenidos, se evidencia

principalmente el uso Moodle como entorno virtual de aprendizaje para las clases semipresenciales. Asimismo, se utilizan herramientas alternativas para el intercambio de información y el proceso de evaluación: Correo electrónico, Edmodo, Blog académico. Lo descrito anteriormente nos conlleva a establecer unas características que describen la contextualización de los estudios a distancia en la Universidad Alonso de Ojeda. Dado el cambio en la forma de impartir las clases, para el desarrollo de las actividades en línea se requiere redefinir el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los resultados que se plantean concuerdan con Stojanovic (2006), quien coincide que es preciso promover entornos instruccionales que al incorporar las tecnologías beneficien el diseño de nuevos modos de aprendizaje centradas en el que aprende, acceder un mayor grado de independencia en los estudiantes, suministrar una mejor retroalimentación y fomentar el aprendizaje colaborativo como propuestas de soluciones significativas a diversos problemas.

En cuanto a los 12 profesores que han participado como Docentes Virtuales en la Universidad Alonso de Ojeda, según los resultados obtenidos en esta implantación de las aulas virtuales en la plataforma Moodle, se ha comenzado a trabajar con el diseño de los contenidos digitales haciendo referencia a los aprendizajes que se desean alcanzar, utilizando las herramientas digitales y recursos de la web 2.0 con características específicas; todo ello con el propósito de permitir a los estudiantes el proceso de aprendizaje para buscar, manejar, diferenciar, relacionar y compartir información apoyados en la participación, la cooperación y la creatividad que suministra el aprendizaje en la red.

Es importante reflexionar acerca de la preparación de los contenidos para validar que se encuentren adaptados a la modalidad, es decir, el profesor en el rol de docente virtual debe ser un especialista en la materia del estudio. Las funciones del docente en la educación virtual serán las

de guiar, orientar y motivar al estudiante en su proceso de aprendizaje, además de valorar sus resultados obtenidos, con relación a una asignatura o conocimiento específico. La planificación en la educación virtual es un proceso vital, debe ser eficiente y eficaz.

La función de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje es la de brindar instrumentos o herramientas para estimular cada vez la motivación al aprendizaje del estudiante y generar el conocimiento que va asimilando de manera autónoma y autorregulada, por lo que se requiere de un asesor que ayude de manera precisa para la construcción de los aprendizajes, lo que puede conseguir con un alto grado de comunicación efectiva entre el docente y el estudiante.

La modalidad de estudios a distancia en UNIOJEDA requiere que la Dirección de Estudios a Distancia continúe capacitando en las TAC a los docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alonso de Ojeda; así como enseñar a los estudiantes saberes de calidad que fortalezcan sus competencias digitales como futuros profesionales. Sin duda, se ha comenzado con entusiasmo para asumir estos retos que nos demanda la educación del siglo XXI.

Se recomienda considerar los aspectos relevantes de la educación virtual para aplicarlos en el proceso educativo presencial, continuar integrando las TAC a la enseñanza y promover planes de formación a los profesores y estudiantes. De igual forma, comparar el rol docente con el rol del docente de educación virtual para encontrar aspectos a mejorar y compartir experiencias en función de fortalecer la praxis docente; aunado al valor agregado que representa para un profesional de la docencia el manejo de las tecnologías en un mundo que cada vez más exige la preparación en estas áreas.

En cuanto a apreciación de los estudiantes a esta modalidad, en los resultados se refleja una gran participación en cuanto al uso de las aulas virtuales. En torno a esto, se corresponde con la postura de, Canós, Ramón y Albaladejo (2008), donde mencionan algunas de las ventajas

que podemos estimar en el uso de las tecnologías para la formación universitaria tales como: acceso de los estudiantes a una gran cantidad de recursos educativos, disponibilidad de consulta a la información en tiempo real, flexibilidad en los tiempos y espacios dedicados al aprendizaje, aplicación de métodos pedagógicos más innovadores, dinámicos y ajustados para diferentes tipos de estudiantes, establecimiento de la comunicación activa del docente y el estudiante mediante las videoconferencias, el correo electrónico y los entornos virtuales de aprendizaje.

Conclusiones

Tomando en consideración los resultados obtenidos, se concluye sobre el contexto descrito de los Estudios a Distancia en la Universidad Alonso de Ojeda, la necesidad de profundizar en el manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación, específicamente en el fortalecimiento de los conocimientos de las herramientas de la Web 2.0, tanto por los docentes como por parte de los estudiantes. Asimismo, el inicio de la Educación a distancia permite gerenciar y distribuir el conocimiento hacia otros espacios para crear comunidades de aprendizaje basados en la premisa de la excelencia académica en la que se destaca la universidad desde sus inicios.

En consonancia con lo anterior, a los fines de robustecer el proceso de enseñanza aprendizaje, se requiere operacionalizar cambios sustanciales a niveles de normativas institucionales académicas adaptadas hacia la modalidad de Estudios a Distancia. Asimismo, establecer de forma planificada la gestión de las plataformas virtuales y el desarrollo de programas de capacitación continua a los docentes en el uso de las herramientas tecnológicas.

Referencias

- Adell, J., Castellet, J.M. y Gambau, J.P. (2004). *Selección de un entorno virtual de E/A de código fuente abierto para la Universitat Jaume I. Castelló: CENT*. http://cent.uji.es/doc/eveauji_es.pdf.
- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación*. Editorial Episteme. 6ta edición. Caracas, Venezuela.

- Alfonso, A. (2011). *Caracterización de algunas Dimensiones de la Interacción Didáctica en la Modalidad de Educación a Distancia. Caso: Universidad Nacional Abierta de Venezuela*. Tesis doctoral Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. <http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t37807.pdf>.
- Belloch, C. (2010) *Entornos Virtuales de Aprendizaje*. Unidad de Tecnología educativa. Universidad de Valencia. España
- Canós, L., Ramón, F. y Albaladejo, M. (2008). *Los roles docentes y discentes ante las nuevas tecnologías y el proceso de convergencia europea*. V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, Valencia.
- Coaten, N. (2003). Blended e-learning. *Educaweb*, 69. 6 de octubre de 2003.
- Coll, C. y Monereo, C. (2008). *Psicología de la Educación virtual*. Editorial Morata. 13-36
<http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/formacionvirtual/1181076.asp>.
- Farnos, J.D (2016). *La Educación requiere de otra sociedad*. <https://juandomingofarnos.wordpress.com/2016/02/08/>.
- García, L, (2002). *La educación a distancia: de la teoría a la práctica*. Editorial: Ariel S.A.España.
- Graham, C.R (2005). *Eds., Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs*, Pfeiffer Publishing, San Francisco, 3-21
- Guerrero, J. (2013). *Contextualización de la educación universitaria a distancia en Venezuela*. <http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/38005/articulo2.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Marqués, P. (2000). *Nueva cultura, nuevas competencias para los ciudadanos*. La alfabetización digital. Roles de los estudiantes hoy, DIM. <http://www.tecnologia-ciencia-educacion.com/index.php/TCE/article/view/77>.
- Martínez, M^a. y Sánchez, J. (2010). *El uso de Moodle en el aprendizaje universitario: un estudio exploratorio para el desarrollo de las competencias en "blended learning"*. Marín Rodríguez (coord.): Evaluación de competencias en los nuevos grados (pp.199-203). Cuenca: Servicio de Publicaciones de la UCLM.
- Olivier (2012). *Competencias y Habilidades del Tutor Virtual*. <http://download.docslide.net/education/definicion-de-tutor-virtual.html#>.
- Rangel, A. (2015). Competencias Docentes Digitales: Propuesta de un Perfil. Pixel-Bit. *Revista de medios y educación*. Número 46. <http://acdc.sav.us.es/pixelbit/images/stories/p46/15.pdf>
- Rodríguez Galindo, Enrique *El asesor a distancia*" Recuperado en: <http://www.quadernsdigitals.net>.
- Salinas, J. (2000). *El aprendizaje colaborativo con los nuevos canales de comunicación*, 199 – 227; en Cabe-ro, J. (ed.) (2000). *Nuevas tecnologías aplicadas a la educación*. Editorial Síntesis. Madrid.
- Silva, J.(2010). El rol del tutor en los entornos virtuales de aprendizaje. *Revista de Innovación Educativa*. <https://www.redalyc.org/pdf/1794/179420763002.pdf>. Pp 13-23
- Stojanovic, L. (2006). La evaluación como mecanismo de autorregulación en los ambientes de aprendizaje mediados. *Extramuros*. N° 24, UCV. Facultad de Humanidades y Educación.
- Vera, J.A., Torres, L. E. y Martínez, E. E. (2014). Evaluación de competencias básicas en tic en docentes de educación superior en México. Pixel-Bit. *Revista de Medios y Educación*. 44, 143-155. Dialnet-MiradasSobreLaFormacionDelProfesoradoEnTecnologias-5101939%20(1).pdf.
- Unesco (2018). *Las competencias digitales son esenciales para el empleo y la inclusión social*. <https://es.unesco.org/news/competencias-digitales-son-esenciales-empleo-y-inclusion-social>